

Evolución del *pickleball*: Un enfoque histórico y epistemológico sobre su potencial inclusivo para personas con diversidad funcional

Recepción: 03/12/2024 | Revisión: 02/01/2025 | Aceptación: 08/03/2025 | Publicación: 20/03/2025

 María-Jesús LIROLA
Universidad Internacional de La Rioja y Universidad de Almería
mariajesus.lirola@ual.es
<https://orcid.org/0000-0002-5766-6458>

 Alberto JIMÉNEZ-BACA
Universidad de Granada
albertojimenezbaca@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0001-2786-6838>

 Juan-Leandro CERZUELA
Universidad de Almería
jcr320@ual.es
<https://orcid.org/0000-0002-5067-0673>

Resumen: El *pickleball*, creado en 1965 como un juego recreativo familiar, ha evolucionado hasta convertirse en un deporte global con importantes implicaciones educativas y sociales. Su accesibilidad, bajo costo y reglas simples han favorecido su expansión y lo han posicionado como una herramienta inclusiva en distintos contextos. Sin embargo, su potencial para la inclusión de personas con diversidad funcional y su papel en la educación física aún requieren mayor exploración. Este estudio se motiva en la necesidad de analizar el desarrollo del *pickleball* desde una perspectiva histórica y epistemológica, destacando su evolución y sus aplicaciones en la inclusión de personas con diferentes capacidades. Desde un marco teórico basado en la Teoría de la Autodeterminación, Teoría del Capital Social, el Modelo Social de la Discapacidad y la Teoría de la Resiliencia, se examinan los efectos del *pickleball* en la satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas. Metodológicamente, se analizan estudios previos y se proponen estrategias para su implementación en entornos educativos y sociales. Los hallazgos sugieren que el *pickleball* fomenta el aprendizaje inclusivo, la cohesión social y el bienestar emocional, promoviendo la equidad y el desarrollo integral. Se discuten sus implicaciones didácticas, destacando su potencial innovador en la educación física y su contribución a la equidad social.

Palabras clave: *pickleball*; inclusión; salud mental; relaciones sociales.

EVOLUCIÓ DEL PICKLEBALL: UN ENFOCAMENT HISTÒRIC I EPISTEMOLÒGIC SOBRE EL SEU POTENCIAL INCLUSIU PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Resum: El pickleball, creat el 1965 com un joc recreatiu familiar, ha evolucionat fins a convertir-se en un esport global amb importants implicacions educatives i socials. La seva accessibilitat, baix cost i regles simples han afavorit la seva expansió i l'han posicionat com una eina inclusiva en diferents contextos. No obstant això, el seu potencial per a la inclusió de persones amb diversitat funcional i el seu paper en l'educació física encara requereixen major exploració. Aquest estudi es motiva en la necessitat d'analitzar el desenvolupament del pickleball des d'una perspectiva històrica i epistemològica, destacant la seva evolució i les seves aplicacions en la inclusió de persones amb diferents capacitats. Des d'un marc teòric basat en la Teoria de l'Autodeterminació, Teoria del Capital Social, el Model Social de la Discapacitat i la Teoria de la Resiliència, s'examinen els efectes del pickleball en la satisfacció de les Necessitats Psicològiques Bàsiques. Metodològicament, s'analitzen estudis previs i es proposen estratègies per a la seva implementació en entorns educatius i socials. Les troballes suggereixen que el pickleball fomenta l'aprenentatge inclusiu, la cohesió social i el benestar emocional, promovent l'equitat i el desenvolupament integral. Es discuteixen les seves implicacions didàctiques, destacant el seu potencial innovador en l'educació física i la seva contribució a l'equitat social.

Paraules clau: pickleball; inclusió; salut mental; relacions socials.

THE EVOLUTION OF PICKLEBALL: A HISTORICAL AND EPISTEMOLOGICAL APPROACH TO ITS INCLUSIVE POTENTIAL FOR INDIVIDUALS WITH FUNCTIONAL DIVERSITY

Abstract: Pickleball, created in 1965 as a family recreational game, has evolved into a global sport with important educational and social implications. Its accessibility, low cost and simple rules have favoured its expansion and positioned it as an inclusive tool in different contexts. However, its potential for the inclusion of people with functional diversity and its role in Physical Education still require further exploration. This study is motivated by the need to analyse the development of pickleball from a historical and epistemological perspective, highlighting its evolution and its applications in the inclusion of people with different abilities. From a theoretical framework based on Self-Determination Theory, Social Capital Theory, the Social Model of Disability and Resilience Theory, the effects of pickleball on the satisfaction of Basic Psychological Needs are examined. Methodologically, previous studies are analysed and strategies for its implementation in educational and social settings are proposed. The findings suggest that pickleball fosters inclusive learning, social cohesion and emotional well-being, promoting equity and holistic development. Its didactic implications are discussed, highlighting its innovative potential in Physical Education and its contribution to social equity.

Keywords: pickleball; inclusion; mental health; social relationships.

Introducción

El *pickleball*, un deporte que combina elementos del tenis, el bádminton y el tenis de mesa, ha experimentado una notable evolución desde su creación en 1965 en Bainbridge Island, Washington. Diseñado inicialmente como una actividad recreativa familiar, el *pickleball* ha crecido hasta convertirse en una disciplina reconocida internacionalmente con profundas implicaciones sociales y educativas. Su carácter accesible e inclusivo ha facilitado su integración en comunidades diversas, incluyendo aquellas que involucran a personas con discapacidades, como el Síndrome de Down, entre otros (Alonso et al., 1991). Sin embargo, a pesar de su creciente popularidad, la literatura científica ha explorado de manera limitada su potencial inclusivo y su impacto en el desarrollo físico, social y emocional de estas poblaciones, lo que justifica la necesidad de un análisis detallado sobre su evolución y sus aplicaciones en el ámbito socioeducativo.

La evolución del *pickleball*, de ser un simple juego familiar a un fenómeno global, está estrechamente ligada a los movimientos sociales que abogan por la inclusión y la igualdad de oportunidades (Asamblea General de la ONU, 1948). En sus inicios, su atractivo residía en su sencillez: palas de madera, una pelota perforada de plástico y reglas adaptables lo convertían en una actividad accesible y divertida para participantes de todas las edades y habilidades. En la década de 1980, su creciente popularidad llevó a la creación de la United States *Pickleball* Association (USAPA), que estandarizó las reglas y organizó torneos nacionales. Estos hitos marcaron el inicio de su profesionalización y expansión global, consolidada en 2010 con la creación de la International Federation of *Pickleball* (IFP), que actualmente cuenta con más de 70 países miembros (USA *Pickleball*spn, 2023).

El interés por el *pickleball* ha trascendido el ámbito recreativo y competitivo, generando atención en la investigación académica, especialmente en su capacidad para fomentar la inclusión en la educación y la salud. La accesibilidad del deporte, su bajo costo y sus exigencias físicas moderadas lo alinean con los principios del diseño universal y de los deportes adaptados, facilitando la participación de personas con diversidad funcional, término que será empleado en este trabajo para hacer referencia a quienes presentan discapacidades físicas y/o intelectuales (Barbosa y Urrea, 2018). Sin embargo, aún se requiere mayor profundización en su impacto a nivel psicosocial y pedagógico.

En este contexto, las personas con diversidad funcional encuentran en el *pickleball* un entorno estructurado pero adaptable que favorece la actividad física, la interacción social y el desarrollo de habilidades en un ambiente de apoyo. El marco inclusivo del *pickleball* ofrece una plataforma ideal para dichas intervenciones, al fomentar la autonomía, la competencia y la relación social, conforme a la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan (1985). Al satisfacer estas necesidades psicológicas, el *pickleball* no solo mejora el bienestar individual (Cerezuela et al., 2024), sino que también fortalece la resiliencia comunitaria y el capital social (Putnam, 2000).

Desde el punto de vista educativo, el *pickleball* ha sido incorporado en programas de educación física en distintos países, promoviendo beneficios como el aumento de la participación estudiantil, la mejora en la cooperación entre pares y el desarrollo de dinámicas de aula más inclusivas (Schaillee et al., 2019). En el caso del estudiantado con diversidad funcional, el deporte se convierte en una herramienta valiosa para potenciar la confianza en sí mismos,

la condición física y las habilidades interpersonales, facilitando su integración en la comunidad escolar y social. No obstante, aún es escasa la investigación que evalúe sistemáticamente estos efectos y su potencial aplicación en políticas educativas inclusivas, lo que representa una brecha en la literatura que este trabajo busca abordar.

A medida que la popularidad del *pickleball* continúa creciendo, también lo hace su papel como catalizador de la inclusión. Este trabajo busca ofrecer un análisis exhaustivo de la evolución histórica del deporte, sus fundamentos epistemológicos y sus aplicaciones prácticas para fomentar entornos educativos inclusivos. Al destacar sus beneficios y abordar sus desafíos, la discusión aboga por una adopción más amplia del *pickleball* como medio para empoderar a las personas con diferentes capacidades y realidades para construir sociedades más equitativas.

1. Historia y evolución del *Pickleball*: Contexto social y educativo

El *pickleball*, un deporte relativamente reciente en el ámbito global, ha experimentado una evolución significativa desde su creación en 1965 en Bainbridge Island, Washington. Inicialmente concebido como una actividad recreativa familiar por Joel Pritchard, Bill Bell y Barney McCallum, el *pickleball* surgió como una combinación de tenis, ping-pong y bádminton, utilizando palas de madera y una pelota perforada de plástico (USA *Pickleball*, 2023). A pesar de su origen humilde, el deporte ha crecido exponencialmente hasta convertirse en una disciplina estructurada y reconocida a nivel internacional, con implicaciones tanto sociales como educativas (Beltramea, 2022).

El *pickleball* se originó como una solución improvisada para el entretenimiento familiar. Según la United States *Pickleball* Association (USAPA), el deporte fue inicialmente jugado en un patio trasero, con materiales simples y reglas que se adaptaban en función de las necesidades de los participantes (USA *Pickleball*, 2023). Su carácter inclusivo y accesible atrajo rápidamente a comunidades locales, marcando el inicio de su expansión más allá de los círculos familiares.

En la década de 1980, el deporte comenzó a institucionalizarse con la creación de la USAPA en 1984, cuyo objetivo era estandarizar las reglas y promover la práctica del *pickleball* en el ámbito nacional. Este paso fue crucial para su profesionalización, pues permitió la organización de torneos y competiciones oficiales. Este proceso coincidió con un creciente interés global por los deportes accesibles, reflejando un cambio social hacia la democratización del ejercicio físico y la inclusión (Fernández-Gavira et al., 2018; Schaillee et al., 2019).

El avance hacia la internacionalización del *pickleball* se consolidó con la creación de la International Federation of *Pickleball* (IFP) en 2010, que buscaba expandir el deporte a nivel mundial. Actualmente, la IFP cuenta con más de 70 países miembros, lo que refleja su aceptación global y su capacidad para adaptarse a contextos culturales diversos (IFP, 2023). Esta expansión se debe en gran parte a las características inclusivas del deporte, como sus reglas simples, el bajo costo de los equipos y la accesibilidad de las pistas.

En el ámbito educativo, el *pickleball* se ha integrado en los currículos de Educación Física en diversos países. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, se ha utilizado como una herramienta pedagógica para enseñar habilidades motoras básicas y fomentar valores como la

cooperación y el respeto (Gupta, 2024; Lleixà y Ríos, 2020). En este contexto, el deporte no solo se percibe como una actividad recreativa, sino como un medio para promover el desarrollo integral del estudiantado, especialmente aquellos con necesidades especiales.

La evolución del *pickleball* ha estado estrechamente ligada a su capacidad para adaptarse a las necesidades de poblaciones diversas. En particular, su accesibilidad ha sido destacada como un factor clave para su éxito en programas de inclusión social y educativa (Casado et al., 2020; Karstensen et al., 2024). Este deporte permite la participación de personas con discapacidades físicas e intelectuales, gracias a características como el tamaño reducido de la pista, la ligereza de la pelota y la flexibilidad en las reglas.

En el ámbito social, el *pickleball* se ha utilizado como una herramienta para combatir el aislamiento y promover la integración comunitaria. Según un estudio de Cerezuela et al. (2023b), su práctica ha demostrado ser efectiva en la mejora de las habilidades sociales y la reducción de los niveles de estrés en poblaciones con riesgo de exclusión. Este impacto positivo ha llevado a su incorporación en programas de rehabilitación y terapia ocupacional, consolidando su papel como un deporte con fines terapéuticos (Galán et al., 2020).

Si bien el *pickleball* destaca por ser un deporte inclusivo y accesible, también es fundamental considerar las posibles lesiones y riesgos asociados con su práctica, especialmente en poblaciones vulnerables. Según Forrester (2020), el aumento de la popularidad del *pickleball* ha derivado en un incremento de las lesiones tratadas en departamentos de emergencia, siendo los jugadores mayores de 55 años los más afectados. Estas lesiones suelen ser de bajo impacto, como esguinces o contusiones, pero subrayan la importancia de implementar calentamientos adecuados y estrategias de prevención (Mediprax, 2021).

La seguridad en el *pickleball* es particularmente relevante cuando se adapta para personas con diferentes capacidades físicas o intelectuales. Los ajustes en las reglas y equipamiento son esenciales para reducir riesgos y garantizar una experiencia positiva. Estudios como el de Gutiérrez-Conejo et al. (2023) señalan que los profesionales del deporte que trabajan con personas con discapacidad deben estar capacitados para implementar estrategias inclusivas y seguras.

El crecimiento del *pickleball* ha estado acompañado de innovaciones que han permitido su adaptación a nuevos contextos. Por ejemplo, la introducción de materiales más ligeros y duraderos para las palas ha mejorado la experiencia de juego, mientras que la creación de pistas específicas ha facilitado su práctica en espacios urbanos (Schailée et al., 2019). Además, el uso de tecnología en el diseño de entrenamientos y competiciones ha ampliado las posibilidades de participación, atrayendo a una audiencia más joven y diversificada.

En términos educativos, el *pickleball* continúa evolucionando como una herramienta didáctica. Estudios recientes destacan su potencial para fomentar la motivación intrínseca y la autonomía en estudiantes, en línea con la Teoría de la Autodeterminación de Deci y Ryan (1985). Por ejemplo, su implementación en escuelas ha demostrado mejorar la participación activa y el compromiso del estudiantado en clases de Educación Física (González-Cutre et al., 2010; Gupta, 2024).

La evolución del *pickleball* desde un juego familiar hasta un deporte globalmente reconocido ilustra su capacidad para adaptarse y responder a las necesidades sociales y educativas de diferentes contextos. Su accesibilidad, simplicidad y carácter inclusivo lo convierten en una herramienta valiosa para la promoción de la igualdad y la integración, especialmente en poblaciones vulnerables (Cerezuela et al., 2024). En el futuro, se espera que el *pickleball* continúe expandiéndose, consolidándose como un modelo de innovación en el deporte inclusivo y un referente en la Educación Física moderna.

2. Perspectiva epistemológica de la inclusión deportiva: Teorías y enfoques sobre deportes inclusivos

La inclusión deportiva ha sido objeto de un interés creciente en los últimos años, no solo como un objetivo de equidad social, sino también como un enfoque práctico para mejorar la calidad de vida y promover la cohesión comunitaria. En este apartado se examinan las bases epistemológicas de la inclusión en el deporte, centrándose en teorías clave y enfoques aplicados que explican cómo los deportes adaptados, como el *pickleball*, pueden contribuir a la integración social de personas con diversidad funcional.

La inclusión deportiva se sustenta en principios de justicia social y equidad, que tienen sus raíces en teorías críticas y humanistas. Según Jiménez-Rodríguez y Ortega-Valencia (2018) la inclusión va más allá de la mera integración, implicando una transformación activa de las estructuras y prácticas sociales para garantizar la participación plena de todos los individuos, independientemente de sus capacidades. Este enfoque desafía los modelos tradicionales de exclusión y segregación, que han sido dominantes en muchas disciplinas deportivas. La inclusión deportiva promueve la participación plena de todos los individuos en actividades físicas, independientemente de sus habilidades o condiciones. Este enfoque encuentra sustento en la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), que enfatiza la importancia de satisfacer las necesidades psicológicas básicas de autonomía, competencia y relación social (Salazar-Ayala y Gastélum-Cuadras, 2020). Esta teoría subraya que las experiencias de inclusión en el deporte no solo promueven la participación activa, sino que también fomentan el desarrollo personal y social. En los deportes con carácter inclusivo, como el *pickleball*, estas NPB pueden satisfacerse a través de la personalización de actividades, la creación de un ambiente inclusivo y el fomento de interacciones sociales positivas.

Además, la inclusión deportiva no solo mejora el bienestar de los participantes, sino que también fortalece su autoestima y resiliencia. En este sentido, Vlachopoulos y Michailidou (2006) destacan que medir estas necesidades en contextos deportivos permite diseñar programas más efectivos para fomentar la motivación intrínseca. La inclusión social mediante el deporte se conceptualiza como un proceso bidireccional: mientras que las personas con diversidad funcional encuentran oportunidades para integrarse en contextos comunitarios, la sociedad también se enriquece al aceptar y valorar la diversidad (Sherrill, 1998). Este enfoque se traduce en prácticas concretas que buscan eliminar barreras físicas, sociales y culturales que limitan la participación de las personas con discapacidad.

2.1. Modelo social de la discapacidad

El modelo social de la discapacidad, propuesto por Oliver (2018), ha influido significativamente en la conceptualización de la inclusión deportiva. Este modelo argumenta que la discapacidad no reside en las limitaciones físicas o intelectuales de las personas, sino en las barreras estructurales y actitudinales creadas por la sociedad (Rodríguez, 2017). En este sentido, los deportes adaptados como el *pickleball* tienen el potencial de dismantelar estas barreras al ofrecer entornos accesibles y diseñados para todas las capacidades.

Para comprender mejor la inclusión en el deporte, es relevante considerar la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) de la OMS (Organización Mundial de la Salud, 2001). La CIF proporciona un marco holístico para entender la discapacidad no solo desde una perspectiva biomédica, sino también en términos de participación social, barreras contextuales y factores ambientales que influyen en la funcionalidad de cada persona. Este enfoque multidimensional permite analizar cómo la estructura del *pickleball* facilita la inclusión, al reducir los obstáculos físicos y fomentar la interacción social y la autonomía de los participantes con diversidad funcional.

Así pues, las reglas simples del *pickleball* y su bajo costo lo convierten en una disciplina ideal para fomentar la participación inclusiva, al reducir las barreras económicas y técnicas asociadas a otros deportes. Además, su flexibilidad permite adaptaciones que responden a necesidades individuales, alineándose con los principios del diseño universal en el deporte (Cerezuela et al., 2023; Lieberman et al., 2021). La participación en deportes adaptados también refuerza las redes sociales y la cohesión comunitaria. Según Zambrano-Palencia e Hincapié-Gallón (2022), los deportes inclusivos fomentan valores como la empatía y el respeto, esenciales para construir comunidades más equitativas.

2.2. Teoría del Capital Social

La teoría del capital social, planteada por Putnam (2000), también ofrece un marco relevante para comprender cómo los deportes adaptados fomentan la inclusión social. Esta teoría sostiene que la participación en actividades comunitarias, como el deporte, fortalece las redes sociales, construye confianza y promueve valores de reciprocidad. En este contexto, el *pickleball* puede actuar como un catalizador para la construcción de capital social al reunir a personas de diferentes orígenes y habilidades en un espacio común.

Estudios recientes han demostrado que los programas deportivos adaptados pueden reducir el aislamiento social y mejorar la autoestima en personas con diversidad funcional (Karstensen et al., 2024). Este impacto se amplifica cuando los deportes, como el *pickleball*, se organizan en entornos comunitarios que promueven la interacción entre participantes con y sin discapacidades, fortaleciendo así las conexiones sociales y desafiando los estigmas. Además, un estudio cualitativo en estado de revisión (Cerezuela et al., en revisión) ha identificado que la práctica del *pickleball* favorece el desarrollo de redes de apoyo social y promueve una mayor sensación de pertenencia entre sus jugadores, particularmente en poblaciones con trastornos mentales graves. A través del análisis de entrevistas semiestructuradas con jugadores de *pickleball*, se ha observado que este deporte fomenta relaciones horizontales basadas en el respeto y la cooperación, lo que contribuye a la creación de vínculos significativos y a la disminución del sentimiento de aislamiento.

Estos hallazgos refuerzan la idea de que el *pickleball* no solo facilita la participación inclusiva, sino que también se erige como una herramienta para la cohesión social y el bienestar psicológico, en línea con los principios de la teoría del capital social.

2.3. Teoría de la Resiliencia

Otro enfoque relevante es la teoría de la resiliencia, que destaca cómo las actividades deportivas pueden ayudar a las personas a superar desafíos y adaptarse a situaciones adversas (Ungar, 2011). Los deportes con facilidad de práctica por toda la población sin importar las capacidades, como el caso del *pickleball*, ofrecen una plataforma para que los participantes desarrollen habilidades como la perseverancia, el manejo del estrés y la resolución de problemas, contribuyendo a su bienestar psicológico y emocional (Cerezuela et al., 2024).

En particular, el *pickleball* ha demostrado ser efectivo en la promoción de la resiliencia debido a su naturaleza colaborativa y accesible. La posibilidad de jugar en equipo fomenta el apoyo mutuo, mientras que las reglas simples permiten que los jugadores se concentren en desarrollar sus capacidades, en lugar de enfrentarse a barreras técnicas complejas. Además, el formato de juego en dobles refuerza la sensación de trabajo en equipo y la percepción de contribución activa al desarrollo del partido. A diferencia de otros deportes en los que un error individual puede significar la pérdida inmediata del turno, en el *pickleball* la dinámica permite que, tras un fallo, la oportunidad de saque pase al compañero/a, lo que mantiene la continuidad del juego y reduce la presión sobre el rendimiento individual. Este mecanismo promueve la perseverancia, la regulación emocional y el sentido de agencia, aspectos clave en la construcción de la resiliencia y la autoconfianza.

2.4. Retos y oportunidades en la inclusión deportiva

A pesar de los avances teóricos y prácticos, la inclusión deportiva enfrenta desafíos significativos. Uno de los principales retos es la formación insuficiente de entrenadores y educadores en estrategias inclusivas, lo que limita su capacidad para implementar programas adaptados de manera efectiva (DePauw y Gavron, 2005). Además, persisten barreras culturales y estigmas que dificultan la participación plena de personas con diversidad funcional en el deporte.

Sin embargo, estas limitaciones también representan oportunidades para innovar y mejorar. La creciente popularidad de deportes inclusivos como el *pickleball* destaca la necesidad de desarrollar políticas públicas y programas educativos que promuevan la formación de profesionales en inclusión deportiva. Asimismo, la investigación continua sobre el impacto social y psicológico de los deportes inclusivos y/o adaptados puede proporcionar evidencia valiosa para diseñar intervenciones más efectivas.

La inclusión deportiva, fundamentada en teorías como el modelo social de la discapacidad, la teoría del capital social y la teoría de la resiliencia, ofrece un marco poderoso para promover la equidad y la integración social. Los deportes con carácter inclusivo, como el *pickleball*, no solo brindan oportunidades para la participación activa, sino que también actúan como herramientas transformadoras que desafían las barreras sociales y fomentan la diversidad. A medida que el interés por la inclusión deportiva sigue creciendo, es fundamental continuar desarrollando estrategias teóricas y prácticas que permitan aprovechar al máximo su potencial en la construcción de sociedades más equitativas e inclusivas.

3. El rol de las Necesidades Psicológicas Básicas en el deporte inclusivo: Relación entre motivación y actividades inclusivas

Las Necesidades Psicológicas Básicas (NPB), conceptualizadas en la Teoría de la Autodeterminación (Deci y Ryan, 1985), desempeñan un papel esencial en la promoción de la motivación y el bienestar en el contexto del deporte inclusivo. La literatura ha demostrado que la satisfacción de las NPB (autonomía, competencia y relación social) no solo mejora la implicación en la actividad física, sino que también fomenta el desarrollo personal y social de los participantes (Ryan y Deci, 2000, 2017). En el ámbito del deporte inclusivo, esta teoría adquiere una relevancia especial, ya que el diseño y la estructura de las actividades pueden facilitar o inhibir la satisfacción de estas necesidades, impactando directamente en la participación y adherencia al deporte (Froment et al., 2023).

Las NPB se definen como requisitos psicológicos universales que, cuando se satisfacen, facilitan el desarrollo personal, la integración social y el bienestar psicológico (Ryan y Deci, 2000). Estas necesidades se manifiestan en el deporte de la siguiente manera:

- **Autonomía:** Implica la percepción de control sobre las propias acciones y decisiones. En el deporte, se manifiesta cuando los participantes sienten que tienen la capacidad de influir en su entorno y elegir cómo participar en actividades físicas.
- **Competencia:** Hace referencia a la sensación de eficacia en las actividades realizadas, lo que fomenta el desarrollo de habilidades y la superación personal.
- **Relación social:** Se refiere al sentido de conexión y pertenencia con otros. En el deporte inclusivo, esta necesidad cobra especial relevancia, ya que las actividades grupales facilitan la interacción y la cohesión social.

En el contexto del deporte inclusivo, y en particular el *pickleball*, ofrece oportunidades para la satisfacción de estas necesidades, al proporcionar un entorno estructurado que equilibra desafíos con accesibilidad, promoviendo así la participación activa de personas con diversas capacidades.

La relación entre motivación y NPB es bidireccional: mientras que la satisfacción de las NPB fomenta la motivación, una motivación sólida puede impulsar a los participantes a buscar experiencias que satisfagan estas necesidades (Deci y Ryan, 2017). En el deporte inclusivo, esta dinámica es fundamental, ya que una estructura adecuada puede transformar una motivación extrínseca inicial en motivación intrínseca y, con ello, fortalecer el compromiso con la actividad física.

La Teoría de la Autodeterminación distingue entre motivación intrínseca y extrínseca, situándolas en un continuo que abarca desde la desmotivación hasta la motivación intrínseca (Ryan y Deci, 2017):

- **Motivación intrínseca:** Implica participar en una actividad por el placer y la satisfacción inherentes que proporciona. Por ejemplo, en el *pickleball*, los participantes pueden disfrutar del juego por su carácter dinámico y social, lo que refuerza su adherencia a la práctica deportiva (Barranca-Martínez et al., 2023; Wilson et al., 2006).

- Motivación extrínseca: Se refiere a participar en una actividad para obtener recompensas externas, como reconocimiento social o beneficios físicos. En contextos inclusivos, las adaptaciones pueden ayudar a transformar una motivación inicialmente extrínseca en intrínseca, a medida que los participantes experimentan la satisfacción de sus NPB (García y Pérez, 2021).
- Desmotivación: Se produce cuando los individuos no perciben valor o utilidad en una actividad. En el deporte inclusivo, la desmotivación puede estar relacionada con experiencias previas de exclusión o falta de adaptaciones adecuadas (Curay et al., 2022).

La satisfacción de las NPB en deportes inclusivos como el *pickleball* tiene un impacto significativo en la experiencia de los participantes. Un estudio reciente (Cerezuola et al., 2024) ha demostrado que las formas de motivación autodeterminadas en la práctica del *pickleball* están positivamente relacionadas con la satisfacción de las NPB y el bienestar mental en personas con trastornos mentales severos. El *pickleball*, al ser un deporte con una curva de aprendizaje sencilla y reglas accesibles, facilita la participación desde una perspectiva lúdica e inclusiva, lo que lo convierte en un recurso ideal para fomentar la autonomía, la competencia y la relación social. Por el contrario, motivaciones no autodeterminadas mostraron relaciones negativas con la satisfacción de las NPB y el bienestar psicológico, subrayando la importancia de fomentar un entorno motivacional adecuado para la práctica de la actividad física.

- Autonomía: El diseño accesible del *pickleball*, con reglas simples y adaptaciones personalizables, permite a los participantes tomar decisiones sobre su nivel de implicación y estilo de juego, promoviendo un sentido de control y autonomía en la práctica deportiva.
- Competencia: La estructura del juego, que permite ajustes según las habilidades individuales, facilita que los jugadores experimenten logros y mejoren sus habilidades, reforzando su sentido de eficacia y autoeficacia percibida.
- Relación social: El carácter colaborativo del *pickleball* fomenta interacciones significativas entre los participantes, fortaleciendo los lazos sociales y el sentido de pertenencia al grupo, lo que a su vez contribuye a mejorar su bienestar emocional y calidad de vida.

El deporte inclusivo, al estar diseñado para eliminar barreras y promover la participación, ofrece un entorno ideal para satisfacer las NPB. Esto es particularmente relevante en poblaciones con discapacidades, que a menudo enfrentan exclusión y estigmatización en actividades deportivas tradicionales. De este modo, se pueden beneficiar de un espacio estructurado que refuerce su autonomía, competencia y relaciones sociales, fomentando así su desarrollo integral y bienestar (Schaillée et al., 2019).

Por un lado, la posibilidad de personalizar la experiencia deportiva en deportes como el *pickleball* es clave para fomentar la autonomía. Por ejemplo, los jugadores pueden decidir el nivel de intensidad, el rol dentro del equipo o incluso adaptar las reglas para adecuarlas a sus capacidades individuales (Froment et al., 2023). Esta flexibilidad no solo promueve la participación, sino que también refuerza la confianza en sus propias decisiones.

Por otro lado, en el deporte inclusivo, la competencia hace referencia al desarrollo personal y la superación de desafíos. El *pickleball*, al ser un deporte accesible y de bajo impacto, permite a los participantes mejorar sus habilidades a su propio ritmo, experimentando logros que refuerzan su sentido de competencia (García y Pérez, 2021).

Por último, el carácter social del deporte inclusivo es un elemento central para satisfacer la necesidad de relación. Las actividades grupales fomentan la interacción y la colaboración, creando un ambiente donde los participantes se sienten aceptados y valorados (Karstensen et al., 2024). En el *pickleball*, la dinámica de equipo y la interacción constante entre jugadores facilitan el establecimiento de conexiones significativas.

En este sentido, la satisfacción de las necesidades psicológicas básicas no solo fomenta la participación activa, sino que también mejora el bienestar emocional y social de los participantes. En el caso del *pickleball*, su accesibilidad y carácter colaborativo promueven altos niveles de motivación intrínseca, como señala Wilson et al. (2006). Además, la motivación en el deporte inclusivo no solo beneficia a los individuos, sino que también tiene implicaciones sociales más amplias. Curay et al. (2022) subrayan que los agentes de socialización, como entrenadores y familias, desempeñan un papel clave en promover la participación en actividades físicas, especialmente entre adolescentes.

Para maximizar el impacto del deporte inclusivo en la satisfacción de las NPB, es esencial adoptar enfoques pedagógicos y organizativos que prioricen la personalización y la participación activa. Esto incluye:

- Diseñar actividades que permitan a los participantes elegir su nivel de implicación y adaptar las reglas según sus necesidades.
- Proporcionar retroalimentación positiva para reforzar el sentido de competencia y logro.
- Crear entornos inclusivos que promuevan la interacción social y la construcción de relaciones significativas.

El deporte inclusivo, al integrar principios de la Teoría de la Autodeterminación, tiene el potencial de transformar la experiencia deportiva en una oportunidad para satisfacer las NPB de autonomía, competencia y relación. Esta satisfacción, a su vez, fomenta la motivación intrínseca y contribuye al bienestar psicológico de los participantes. En este contexto, deportes como el *pickleball* destacan por su capacidad para eliminar barreras y ofrecer un entorno accesible y enriquecedor. La promoción de actividades deportivas inclusivas no solo beneficia a los individuos, sino que también contribuye a la construcción de comunidades más equitativas y cohesionadas. Así pues, en el caso concreto de personas con síndrome de Down, el deporte inclusivo como el *pickleball* tiene un impacto directo en el desarrollo de habilidades motoras y sociales. Según Esparza-Ocampo et al. (2023), las características fenotípicas asociadas al síndrome de Down, como la hipotonía muscular y la falta de coordinación, pueden mejorarse mediante actividades físicas regulares adaptadas (Bull et al., 2011; Díaz-Cuéllar et al., 2016).

4. Implicaciones prácticas del *Pickleball* en personas con diversidad funcional

4.1. Características del *Pickleball* como deporte inclusivo

A continuación, se describen las principales características del *pickleball* en términos de reglas, materiales y espacios que fomentan una práctica inclusiva:

Las reglas del *pickleball* han sido diseñadas para simplificar el juego y maximizar la participación. A diferencia de otros deportes de raqueta, el *pickleball*:

- Se juega en una cancha más pequeña (similar a la de bádminton) y con una red baja, lo que reduce la exigencia física y permite una mayor accesibilidad.
- Utiliza un sistema de saque bajo y sin ventaja competitiva extrema, favoreciendo un ritmo de juego más pausado y controlado.
- Se juega principalmente en dobles, lo que fomenta la cooperación, la comunicación y el apoyo mutuo entre los jugadores.
- La regla del doble bote exige que la pelota rebote una vez en cada lado antes de volar, promoviendo un tiempo de reacción más largo y facilitando la participación de jugadores con menor velocidad o habilidades motoras reducidas.
- Un error individual en el saque no implica la pérdida inmediata del turno en dobles, ya que el compañero tiene la oportunidad de continuar, lo que reduce la presión individual y refuerza el trabajo en equipo.

Estos aspectos convierten al *pickleball* en un deporte adaptable y accesible para estudiantes con diversidad funcional, ya que las reglas favorecen la equidad y disminuyen las barreras de entrada para la participación.

En cuanto a los implementos requeridos en la práctica del *pickleball* resaltan por su accesibilidad:

- Palas: Son más ligeras que las raquetas de tenis, lo que facilita su manipulación y reduce la fatiga en personas con menor fuerza en las extremidades superiores. Existen versiones con mangos ergonómicos y superficies antideslizantes para mejorar el agarre.
- Pelota: Se emplea una pelota de plástico perforado, que es más lenta y liviana en comparación con las pelotas de tenis o pádel, permitiendo un mejor control y reacción. En contextos educativos, se pueden utilizar pelotas de espuma o con mayor tamaño para facilitar la percepción y el golpeo.
- Red: Su altura es menor que la del tenis (aproximadamente 86 cm en los extremos y 91 cm en el centro), lo que permite realizar golpes con menor esfuerzo y facilita la adaptación para jugadores en silla de ruedas.

Estos materiales pueden ajustarse según las necesidades específicas del alumnado, asegurando que la experiencia de juego sea equitativa y enriquecedora para todos los participantes.

Por último, en cuanto al espacio de juego, el tamaño de la cancha de *pickleball* es más reducido que el de otros deportes de raqueta, con dimensiones de 6,10 x 13,41 metros. Esto representa una ventaja en términos de accesibilidad, ya que:

- Requiere menos desplazamiento, permitiendo la participación de estudiantes con movilidad reducida o dificultades motrices.
- Se puede adaptar fácilmente en gimnasios escolares, patios y espacios reducidos, favoreciendo su implementación en contextos educativos con infraestructura limitada.
- La superficie de juego puede ser ajustada con marcadores visuales o sensores táctiles para mejorar la orientación de estudiantes con discapacidad visual.

Estas características hacen que el *pickleball* sea un deporte altamente versátil, apto para adaptaciones personalizadas según las necesidades del alumnado.

4.2. Implicaciones educativas

El *pickleball*, como deporte inclusivo y accesible, ofrece una oportunidad única para transformar los entornos educativos y sociales al promover la participación activa de personas con diversidad funcional. Este deporte, caracterizado por reglas simples, materiales económicos y adaptabilidad, se alinea con los principios de la inclusión educativa y social, actuando como una herramienta eficaz para fomentar la equidad, el aprendizaje colaborativo y el desarrollo integral.

Una de las principales contribuciones del *pickleball* en el ámbito educativo es su capacidad para proporcionar un espacio accesible donde estudiantes con y sin discapacidades pueden participar conjuntamente en actividades físicas. Este entorno fomenta el aprendizaje inclusivo al romper las barreras tradicionales entre los alumnos y crear una cultura de respeto y cooperación (Schaillée et al., 2019). Al permitir que todo el estudiantado contribuya según sus capacidades, el *pickleball* promueve la equidad y refuerza el concepto de aprendizaje significativo, donde cada individuo aporta valor al grupo. Desde la perspectiva de Ausubel (1968), el aprendizaje significativo ocurre cuando los nuevos conocimientos se relacionan de manera sustancial con las estructuras cognitivas previas del estudiante, permitiendo una comprensión profunda y una mayor retención de la información. En este sentido, el *pickleball* facilita este tipo de aprendizaje al permitir que el estudiantado integre conceptos motores, sociales y emocionales a través de experiencias prácticas y contextualizadas.

El enfoque en la inclusión también beneficia a los docentes, quienes deben diseñar actividades que se adapten a la diversidad de habilidades y estilos de aprendizaje. Esto impulsa el desarrollo de competencias profesionales, como la planificación diferenciada y el uso de metodologías centradas en el estudiante (Karstensen et al., 2024). La flexibilidad del *pickleball* permite a los docentes personalizar las actividades según las necesidades y capacidades de sus estudiantes. Por ejemplo, las reglas pueden modificarse para ajustarse al nivel de habilidad de los participantes, y los equipos pueden organizarse de manera que fomenten la cooperación y el apoyo mutuo. Estas adaptaciones no solo aseguran la inclusión, sino que también refuerzan la autoestima y la confianza del estudiantado (Froment, Smith & Taylor, 2023).

El *pickleball* facilita la interacción entre el estudiantado, promoviendo habilidades sociales como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Estas interacciones son

fundamentales para el desarrollo emocional, especialmente en estudiantes con diversidad funcional que pueden enfrentar desafíos en la construcción de relaciones interpersonales. Participar en actividades inclusivas, como el *pickleball*, les permite desarrollar un sentido de pertenencia, aumentando su autoestima y confianza en sus capacidades (Sherrill, 1998). Además, el carácter lúdico del *pickleball* reduce el estrés asociado con el rendimiento académico y deportivo, creando un entorno seguro donde el estudiantado puede experimentar y aprender sin temor al fracaso. Este aspecto es particularmente relevante para fomentar la resiliencia y el bienestar emocional en poblaciones vulnerables. En este sentido, Iglesias y Moral (2021) destacan que los deportes pueden ser una vía efectiva para mejorar la autoestima y la inteligencia emocional en atletas, habilidades transferibles a otros ámbitos de la vida.

La naturaleza adaptable del *pickleball* permite su integración en el currículo escolar como una herramienta para enseñar habilidades motoras, promover la salud física y desarrollar competencias transversales. Los docentes pueden ajustar las reglas, la duración de los juegos y la intensidad de las actividades para satisfacer las necesidades individuales del estudiantado (Froment et al., 2023), estas fáciles adaptaciones lo convierten en un deporte universal, que no discrimina por nivel de habilidad, condición física o edad (Karstensen et al., 2024). Esto no solo facilita la participación activa de todo el alumnado, sino que también asegura que las experiencias sean significativas y alineadas con los objetivos educativos. Esta accesibilidad facilita la equidad, ya que todo el estudiantado tiene la oportunidad de participar en un entorno seguro y motivador, en consonancia con los principios del diseño universal, que abogan por la creación de entornos de aprendizaje accesibles para todos (Schailleé et al., 2019).

En este sentido, el estudiantado con diversidad funcional que enfrenta limitaciones en el movimiento puede participar utilizando versiones simplificadas del juego, como recibir la pelota directamente en la pala o jugar en equipos donde el esfuerzo se distribuya equitativamente. Estas adaptaciones no solo promueven la inclusión, sino que también refuerzan el aprendizaje a través de experiencias personalizadas.

El *pickleball* también tiene un impacto significativo en la inclusión social al fomentar la interacción y el respeto mutuo entre estudiantes con y sin discapacidades. Estudios recientes demuestran que los deportes inclusivos contribuyen a derribar estigmas y a promover una percepción más positiva de la diversidad en las aulas (García y Pérez, 2021). El carácter colaborativo del *pickleball* crea un espacio donde la diversidad se valora como una fortaleza, fortaleciendo las conexiones sociales y el sentido de comunidad.

En términos de desarrollo de competencias, el *pickleball* no solo favorece el desarrollo de habilidades motoras, sino que también fomenta competencias transversales como la comunicación, la empatía y la resiliencia. Este deporte permite al estudiantado aprender habilidades para la vida, como la resolución de conflictos y el trabajo en equipo, en un entorno práctico y lúdico (Sherrill, 1998). Estas habilidades son esenciales para el desarrollo integral del estudiantado, preparándolo para enfrentar desafíos tanto dentro como fuera del ámbito escolar.

La motivación intrínseca juega un papel clave en el impacto educativo del *pickleball*. Según la Teoría de la Autodeterminación, la satisfacción de las Necesidades Psicológicas Básicas (NPB) —autonomía, competencia y relación— es fundamental para el compromiso y el bienestar en actividades físicas (Deci y Ryan, 1985). En este sentido, el *pickleball* ofrece un entorno ideal

para satisfacer estas necesidades, promoviendo la participación activa y el aprendizaje significativo. Para maximizar el impacto del *pickleball* como herramienta inclusiva y favorecedora de ese aprendizaje significativo, es esencial que los y las docentes reciban formación específica en estrategias inclusivas. Esto incluye la capacidad de adaptar las actividades, utilizar enfoques colaborativos y fomentar un entorno de aprendizaje positivo (DePauw y Gavron, 2005). En esta línea el *pickleball* puede servir como un punto de partida para innovaciones pedagógicas en la Educación Física, promoviendo prácticas que prioricen la participación activa y el aprendizaje significativo. Para garantizar la inclusión plena en la práctica del *pickleball*, se pueden realizar diversas adaptaciones en función de las características físicas, cognitivas y comunicativas de los y las estudiantes:

- Para estudiantes con movilidad reducida o usuarios de sillas de ruedas:
 - Se permite que la pelota bote dos veces antes de ser golpeada, brindando más tiempo de reacción.
 - Se pueden utilizar pelotas de menor velocidad o palas con mangos adaptados para facilitar el control.
 - Se amplía la zona de juego permitida para jugadores en silla de ruedas, ajustando las reglas de movilidad en la pista.
- Para estudiantes con discapacidad intelectual o dificultades de aprendizaje:
 - Se emplean instrucciones visuales o pictogramas para reforzar la comprensión de las reglas.
 - Se establecen dinámicas de juego estructuradas, con roles claros dentro del equipo para mejorar la organización y la confianza en la participación.
 - Se promueve el refuerzo positivo y el acompañamiento por parte del docente o compañeros/as para facilitar el aprendizaje del deporte.
- Para estudiantes con dificultades comunicativas o discapacidad auditiva:
 - Se utilizan señales visuales y gestos estandarizados para la comunicación en el juego.
 - Se incorpora el uso de luces o vibraciones para indicar el inicio o cambio de turno en las jugadas.
 - Se favorece la interacción en parejas con compañeros/as de referencia, fomentando la inclusión social y la cooperación.
- Para estudiantes con discapacidad visual:
 - Se emplean pelotas con sonido o texturas diferenciadas para mejorar la percepción del juego.
 - Se colocan referencias táctiles en la pista para facilitar la orientación espacial.
 - Se permite que el compañero/a de equipo brinde indicaciones verbales o de apoyo durante el juego.

Estas adaptaciones no solo favorecen la participación activa de los/as estudiantes con diversidad funcional, sino que también promueven la sensibilización y el trabajo en equipo entre todos los participantes, fortaleciendo la educación en valores y la inclusión.

4.3. Implicaciones sociales

El *pickleball* trasciende el ámbito educativo al actuar como un puente hacia la comunidad. Su práctica en espacios públicos y clubes deportivos fomenta la interacción entre personas con

y sin discapacidades, ayudando a derribar estigmas y prejuicios. Estudios recientes destacan que los deportes inclusivos como el *pickleball* pueden fortalecer las redes sociales, aumentar la empatía y generar un mayor sentido de comunidad (Putnam, 2000).

Además, el enfoque del aprendizaje-servicio en Educación Física se presenta como una estrategia clave para fomentar la inclusión social a través del deporte. Según Morales y Lleixà (2022), el aprendizaje-servicio permite que el estudiantado participe en experiencias deportivas significativas donde aprende valores de cooperación y solidaridad mientras contribuye a la comunidad. En este sentido, el *pickleball*, al ser un deporte accesible y de fácil adaptación, facilita la implementación de proyectos de aprendizaje-servicio que involucren a diferentes grupos sociales, promoviendo la equidad y la participación en entornos inclusivos.

Asimismo, la participación en competiciones locales o regionales brinda a las personas con diversidad funcional la oportunidad de visibilizar sus habilidades y contribuciones, promoviendo un cambio positivo en la percepción pública sobre sus capacidades. La integración de estos eventos dentro de estrategias de aprendizaje-servicio refuerza la idea de que la inclusión no solo beneficia a los participantes directos, sino que transforma a la comunidad en su conjunto, generando espacios más diversos y accesibles para todas las personas.

Es importante señalar también que, el *pickleball*, no solo desarrolla habilidades deportivas, sino que también enseña valores y competencias transferibles a otros aspectos de la vida. La cooperación, el respeto por las reglas y la gestión de emociones durante el juego son aprendizajes que los participantes pueden aplicar en contextos familiares, laborales y sociales (Barkoukis et al., 2010; Hagger y Chatzisarantis, 2016). En este sentido, el deporte actúa como una herramienta educativa integral que prepara a las personas con discapacidades intelectuales para una vida más autónoma y participativa (DePauw y Gavron, 2005).

4.4. Implicaciones en el fomento de hábitos de vida saludable

La promoción de la actividad física en personas con diversidad funcional es crucial para prevenir problemas de salud asociados con el sedentarismo, como obesidad y enfermedades cardiovasculares (Barbosa y Urrea, 2018). El *pickleball*, al ser un deporte de bajo impacto y alta accesibilidad, representa una opción ideal para fomentar hábitos de vida saludable en este colectivo (Cerezuela et al., 2023; 2024; García y Pérez, 2021).

Además, su carácter recreativo motiva a los participantes a mantener una práctica constante, integrando la actividad física como parte de su rutina diaria. La estructura del *pickleball* permite un trabajo equilibrado entre resistencia aeróbica, coordinación y motricidad fina, aspectos clave para la mejora del estado físico sin generar sobrecarga articular (DePauw y Gavron, 2005; Stroesser et al., 2024). Además, la posibilidad de jugar en dobles favorece la socialización, lo que contribuye a la adherencia a la práctica deportiva (Iglesias y Moral, 2021).

El enfoque inclusivo del *pickleball* también facilita la participación intergeneracional, ya que es un deporte adaptable a diferentes niveles de habilidad y edad (Putnam, 2000). Este factor es especialmente relevante en el fomento de hábitos saludables, ya que las experiencias positivas en la práctica deportiva están estrechamente relacionadas con la continuidad de la actividad física a lo largo del ciclo vital (Heo et al., 2018; Li, 2025). En este sentido, la

combinación de accesibilidad, socialización y motivación intrínseca convierte al *pickleball* en una herramienta clave para la promoción de un estilo de vida activo y saludable en personas con diversidad funcional.

5. Limitaciones y perspectivas de investigación

A pesar de sus beneficios, la implementación del *pickleball* en entornos educativos y sociales enfrenta desafíos. Uno de los principales obstáculos es la falta de formación específica para los docentes y entrenadores en estrategias inclusivas. Esto limita su capacidad para diseñar actividades adaptadas y promover una participación equitativa (DePauw y Gavron, 2005).

Sin embargo, estas limitaciones también representan una oportunidad para innovar en la formación docente y el desarrollo de políticas inclusivas. Iniciativas como talleres de capacitación y el diseño de materiales pedagógicos específicos pueden ayudar a superar estas barreras y maximizar el impacto del *pickleball* como herramienta inclusiva.

Como perspectivas de investigación se plantea el desarrollo de programas de intervención basados en una Unidad Didáctica Integrada de *pickleball* para estudiar el potencial transformador en entornos educativos y sociales al promover la inclusión. Se propone evaluar el nivel de aprendizaje colaborativo, el desarrollo integral de las personas con diversidad funcional, la percepción de equidad por parte del alumnado, así como las actitudes hacia la discapacidad, entre otros constructos de interés que cuenten con herramientas validadas al contexto educativo español o la propuesta de nuevos instrumentos de evaluación. Se muestra de interés seguir explorando sus implicaciones educativas y sociales para maximizar su impacto y contribuir a la creación de sociedades más inclusivas.

Conclusión

El *pickleball* representa una herramienta pedagógica y social poderosa para promover la inclusión y el aprendizaje significativo en la Educación Física. Su accesibilidad, flexibilidad y carácter inclusivo lo convierten en un deporte ideal para abordar las necesidades de estudiantes con diversidad funcional, al tiempo que fomenta valores de cooperación, respeto y equidad en el aula.

En términos didácticos, el *pickleball* facilita el desarrollo de competencias motoras, cognitivas y emocionales, proporcionando un entorno donde todo el estudiantado puede participar activamente y experimentar logros personales. Además, su implementación promueve la innovación pedagógica y la formación docente en estrategias inclusivas, asentando las bases para una Educación Física más equitativa y transformadora.

Finalmente, el impacto del *pickleball* se extiende más allá del aula, contribuyendo a la construcción de comunidades inclusivas y al fomento de hábitos de vida saludables. En un contexto donde la inclusión es una prioridad educativa y social, el *pickleball* se posiciona como un modelo ejemplar de cómo el deporte puede ser una herramienta para construir un mundo más equitativo y diverso.

Agradecimientos

Este trabajo ha sido apoyado por la Universidad de Almería con un contrato predoctoral para la Formación de Personal Investigador del Plan de Investigación y Transferencia 2023 (CPRE2023-14) concedido al tercer autor.

Referencias

- Alonso, A., Iglesias, J. y Carvajal, F. (1991). Psicobiología del síndrome de Down. *Estudios de Psicología*, 12(46), 107-128. <https://doi.org/pbx3>
- Asamblea General de la ONU. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos, 217A (III). Paris. <https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view*. Holt, Rinehart and Winston.
- Barbosa, S. y Urrea, A. (2018). Influencia del deporte y la actividad física en el estado de salud físico y mental: una revisión bibliográfica. *Revista Katharsis*, 25, 141-159. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6369972.pdf>
- Barkoukis, V., Hagger, M. S., Lambropoulos, G. y Tsozatzoudis, H. (2010). Extending the trans-contextual model in physical education and leisure-time contexts: Examining the role of basic psychological need satisfaction. *British Journal of Educational Psychology*, 80(4), 647-670. <https://doi.org/bqnnfz>
- Barranca-Martínez, J. M., Hernández-Beltrán, V. y Gamonales, J. M. (2023). Pickleball: deporte alternativo para el área de Educación Física. *Lecturas: Educación Física y Deportes*, 28(304), 146-160. <https://doi.org/pbx4>
- Beltramea, A. L. N. (2022). Entre tramas y texturas del espacio urbano “sobre ruedas”: tejer las relaciones entre el deporte y el ocio y la persona con discapacidad física en la ciudad. *Revista Brasileira de Ciências do Esporte*, 44, e001522. <https://doi.org/g5mcwg>
- Bull, M. and the Committee on Genetics (2011). Health supervision for children with Down syndrome. *Pediatrics*, 128(2), 393-406. <https://doi.org/fh3krn>
- Casado, D. G., Cangas, A. J., y Ruano, Á. M. (2020). La importancia de la actividad deportiva en la recuperación y la inclusión social de personas con trastorno mental grave. *Educació social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*, (75), 10-13. <https://raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/365463>
- Cerezuela, J. L., Lirola, M. J. y Cangas, A. J. (2023a). Pickleball and mental health in adults: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 14, 1137047. <https://doi.org/pbx5>
- Cerezuela, J.L., Lirola, M.J., Muñante-Peña, G.S. y Martínez-González, J. (2023b). Pickleball and severe mental disorder: relationship of basic psychological needs, mental well-being and motivation (pp. 324-333). En J. A. Rodríguez-Rodríguez (Ed.), *Psicología Siglo XXI. Una mirada amplia e integradora*. Dykinson.
- Cerezuela, J. L., Lirola, M. J. y Cangas, A. J. (2024). Relationship of basic psychological needs, mental well-being and motivation in pickleball players with severe mental disorders. *International Journal of Active & Healthy Aging*, 2(2), 71-75. <https://doi.org/pbx6>
- Curay, C., Espinosa, A. y Castro, W. (2022). Agentes de Socialización que promueven la práctica de Actividad Física en adolescentes: Revisión sistemática. *Olimpia*, 19(1). <http://portal.amelica.org/ameli/jatsRepo/429/4292710002/index.html>
- Deci, E. L. y Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. Plenum.

- DePauw, K. y Gavron, S. J. (2005). Disability sport. *Human Kinetics, Inc.* <https://doi.org/pbx7>
- Díaz-Cuéllar, S, Yokoyama-Rebollar, E. y Del Castillo-Ruiz, V. (2016). Genómica del síndrome de Down. *Acta pediátrica de México*, 37(5), 289-296.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0186-23912016000500289&lng=es&tlng=es
- Esparza-Ocampo, K., Chaidez-Fernández, Y., Magaña-Ordorica, D., Angulo-Rojo, C., Guadrón-Llanos, A., Castro-Apodaca, F. y Magaña-Gómez, J. (2023). Principales características fenotípicas crónico degenerativas asociadas al síndrome de Down: Una revisión narrativa. *Revista Médica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. REVMEUAS*, 12 (Esp), 3-22. <https://doi.org/pbx8>
- Fernández-Gavira, J., Jiménez-Sánchez, M. B. y Fernández-Truán, J. C. (2018). Deporte e inclusión social: Aplicación del programa de responsabilidad personal y social en adolescentes. *Revista de humanidades*, 34, 39-58. <https://doi.org/pbx9>
- Forrester, M. B. (2020). Pickleball-related injuries treated in emergency departments. *The Journal of Emergency Medicine*, 58(2), 275-279. <https://doi.org/pbzb>
- Froment, F., de-Besa Gutiérrez, M. y Gil Flores, J. (2023). Efecto del apoyo a la autonomía sobre la satisfacción académica: La motivación y el compromiso académico como variables mediadoras. *Revista de Investigación Educativa*, 41(2), 479-499. <https://doi.org/gtz2wf>
- Galán, D., Cangas, A. y Moraleda, Á. (2020). La importancia de la actividad deportiva en la recuperación y la inclusión social de personas con trastorno mental grave. *Educación social. Revista d'Intervenció Socioeducativa*, (75), 10-13.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7544372&orden=0&info=link>
- García, Ó. (2021). Estado actual de conocimiento en el Pickleball. Universidad Pontificia Comillas.
- González-Cutre, D., Sicilia, A. y Fernández, A. (2010). Hacia una mayor comprensión de la motivación en el ejercicio físico: Medición de la regulación integrada en el contexto español. *Psicothema*, 22, 841-847. <https://doi.org/g5mcwg>
- Gupta, K. (2024). Understanding the fundamental reasons for the growth of pickleball. *Journal of Student Research*, 13(2). <https://doi.org/pbzc>
- Gutiérrez-Conejo, M., Campos-Izquierdo, A. y González-Rivera, M. D. (2023). Profile of physical activity and sports professionals working on disability. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte*, 23(90), 201-217.
<https://doi.org/10.15366/rimcafd2023.90.015>
- Hagger, M. S. y Chatzisarantis, N. L. (2016). The trans-contextual model of autonomous motivation in education: Conceptual and empirical issues and meta-analysis. *Review of Educational Research*, 86(2), 360-407. <https://doi.org/ggf57g>
- Heo, J., Ryu, J., Yang, H., Kim, A. C. H. y Rhee, Y. (2018). Importance of playing pickleball for older adults' subjective well-being: A serious leisure perspective. *The Journal of Positive Psychology*, 13(1), 67-77. <https://doi.org/gjrf8c>
- Iglesias, C. y Moral, M. (2021). Rendimiento deportivo en atletas federados y su relación con autoestima, motivación e inteligencia emocional. *Revista de Psicología Aplicada al Deporte y al Ejercicio Físico*, 6(2), 1-13. <https://doi.org/pbzd>
- International Pickleball Federation (2023). About IFP. Retrieved from <https://theipf.org/index.html>
- Jiménez Rodríguez, M. y Ortega Valencia, P. (2018). Referentes sobre inclusión educativa para personas con discapacidad: líneas para pensar su potencial en el ámbito escolar. *Civilizar Ciencias Sociales y Humanas*, 18(34), 85-104. <https://doi.org/pbzf>
- Karstensen, V., Piskorz-Ryń, O., Karna, W., Lee, A., Neo, X. S. y Gottschlich, D. (2024). The role of sports in promoting social inclusion and health in marginalized communities. *International Journal of Sport Studies for Health*, 7(3), 41-48. <https://doi.org/pbzg>

- Li, X. Y. (2025). The relationship between quality of sports friendships and mental health in Chinese junior high school students: the bidirectional chain mediating effects of sport motivation and exercise adherence. *BMC Public Health*, 25(1), 52. <https://doi.org/pbzh>
- Lieberman, L. J., Grenier, M., Brian, A. y Arndt, K. (2021). *Universal design for learning in physical education*. Human Kinetics Publishers.
- Lleixà, T. y Ríos, M. (2020). Formación del profesorado en Educación Física e inclusión del alumnado con pluridiscapacidad. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 95(34.1), 49-68. <https://doi.org/pbj>
- Mediprax. (2021). Calentamiento previo a la actividad deportiva para evitar lesiones en el pie. Diagnóstico del movimiento. <https://mediprax.mx/calentamiento-previo-a-la-actividad-deportiva-para-evitar-lesiones-en-el-pie/>
- Morales, M. T. V. y Lleixà, T. (2022). Aprendizaje-Servicio en Educación Física para la inclusión social. *Didacticae: Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, (12), 4-6. <https://doi.org/pbzk>
- Oliver, M. (2018). A sociology of disability or a disablism sociology?. En L. Burton (Ed.) *Disability and society. Emerging issues and insights* (pp. 18-42). Routledge.
- Pickleballspn (2023). Reglas del Pickleball <https://www.pickleballspn.com/reglas-del-pickleball/>
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rodríguez, P. (2017). Etiquetaje de niños con síndrome Down. *RES: Revista de Educación Social*, (24), 1038-1043.
- Ryan, R. y Deci, E. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well-being. *American Psychologist*, 55, 68-78. <https://doi.org/c48g8h>
- Ryan, R. y Deci, E. (2017) *Self-determination theory: Basic psychological needs in motivation, development, and wellness*. Guilford Publishing.
- Salazar-Ayala, C. y Gastélum-Cuadras, G. (2020). Teoría de la autodeterminación en el contexto de Educación Física: Una revisión sistemática. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, deporte y recreación*, (38), 838-844. <https://doi.org/pbzm>
- Schaillé, H., Haudenhuyse, R. y Bradt, L. (2019). Community sport and social inclusion: International perspectives. *Sport in Society*, 22(6), 885-896. <https://doi.org/gm5r3t>
- Sherrill, C. (1998). *Adapted physical activity, recreation, and sport: Crossdisciplinary and lifespan*. McGraw-Hill.
- Stroesser, K., Mulcaster, A. y Andrews, D. M. (2024). Pickleball participation and the health and well-being of adults—A scoping review. *Journal of Physical Activity and Health*, 21(9), 847-860. <https://doi.org/pbzn>
- Ungar, M. (2011). The social ecology of resilience: Addressing contextual and cultural ambiguity of a nascent construct. *American Journal of Orthopsychiatry*, 81(1), 1-17. <https://psycnet.apa.org/buy/2012-11011-001>
- USA Pickleball. (2023). *History of Pickleball*. <https://usapickleball.org>
- Vlachopoulos, S. y Michailidou, S. (2006). Development and initial validation of a measure of autonomy, competence, and relatedness in exercise: The Basic Psychological Needs in Exercise scale. *Measurement in Physical Education and Exercise Science*, 10(3), 179-201. <https://doi.org/fjfg9h>
- Wilson, P. M., Rodgers, W. M., Loitz, C. C. y Scime, G. (2006). «It's who I am ... really!». The importance of integrated regulation in exercise contexts. *Journal of Applied Biobehavioral Research*, 11, 79-104. <https://doi.org/df876>
- Zambrano-Palencia, M. y Hincapié-Gallón, O. (2022). Facilitadores en el deporte paralímpico: motivos de práctica deportiva en jugadores con discapacidad física y visual (Facilitators in Paralympic sport: motives for sports practice in players with physical and visual disabilities). *Retos*, 44, 27-33. <https://doi.org/pbzp>